

ФАЛСАФА ва ХУҚУҚ

Ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, фалсафий-ҳуқуқий журнал
2025/2 (№32)

Биз ўтмишдан, кечаги тарихимиздан, йўл қўйган хато ва камчиликларимиздан зарур хулосалар чиқариб, Ўзбекистонимизнинг дунёдаги ўрни ва нуфузини янада юксалтиришимиз, Ватанимиз шухрати ва шон-шарафини ҳамма жабҳаларда муносиб ва мардона ҳимоя қилишимиз керак.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев

Таҳрир ҳайъати:

М.Н.Абдуллаева -
ф.ф.д., профессор

Б.Т.Тўйчиев –
ф.ф.д., профессор

Ж.С.Рамагов –
ф.ф.д., профессор

В.Р. Топилдиев -
ю.ф.д., профессор

Г.Т.Махмудова -
ф.ф.д., профессор

Қ.Н.Назаров –
ф.ф.д., профессор

И.Саифназаров -
ф.ф.д., профессор

Ў.М.Абилов –
ф.ф.д., профессор

А.Ў.Ўтамуродов -
ф.ф.н., профессор

Ў.Ғ.Тилавов -
ф.ф.д., DSc

Бош муҳаррир:
А.Г.Муминов –
с.ф.д., профессор

Бош муҳаррир
ўринбосари:
Х.В.Соқиев
фалсафа доктори, PhD

Муассис: Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий
Университети

Таҳририят манзили: 100095 Тошкент шаҳар,
Университет кўч., 4.

www.phljournal.nuu.uz

E-mail: falsafavahuquq-jurnal@nuu.uz

ISSN 2181-7294

Босишга 03.09.2025 да берилди

Бичими 60x84 Ofset қоғози. “Times”
гарнитураси. Хажми 30 б.т. Нашриёт ҳисоб
табоғи 30 б.т. Адади 100 нусха.

Журнални нашрга тайёрловчилар
Қ.Назаров, А.Муминов, Х.Соқиев

Google
Scholar

CYBERLENINKA

МУНДАРИЖА:

Матибоев Т., Самадов Ш.	Янги Ўзбекистонда фуқаролар ижтимоий фаоллигини оширишда маҳалла институтининг аҳамияти (социологик таҳлил асосида)	3
Эгамбердиева Н.М.	Янги Ўзбекистонда ахлоқий қадриятлар ёшлар муомала маданиятининг асоси сифатида	8
Исламхўжаев Х.С.	Ўзбекистон Республикасида маъмурий ҳуқуқни ривожлантиришнинг долзарб масалалари	13
Маҳаммаджанов Ғ., Мусаев Ф.	Ижтимоий тармоқлар ва медиа муҳит таъсирида ёшлар онгидаги ўзгаришлар таҳлили	19
Ahmedov B.M.	Maktabgacha yoshdagi bolalarga vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish mazmuni va tamoyillari	23
Юсупова А.Ж.	Ногиронлиги бўлган шахслар, ўн саккиз ёшга тўлмаган шахсларни ижтимоий муҳофаза қилиш масалалари	28
Saidova N.S.	The concept of “soft power” and its relevance in the digital age	32
Одинаев А.С.	Глобаллашув шароитида фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик: замонавий муаммолар, илмий қарашлар, ҳуқуқий ечимлар	36
Сатторова Д.Ғ.	Талабалар тарбиявий жараёнида ахлоқий маданиятини юксалтириш	40
Тўхтаев Б., Анорбоев Ф.	Замонавий жамиятларда маҳаллий бошқарув сиёсий модернизациянинг долзарблиги	44
Қодиралиева И.Б.	Нодавлат олий таълим муассасаларининг мулкӣ ҳуқуқлари	49
Утегенова Ж.Дж.	Биоэтиканинг ижтимоий-фалсафӣ жараён сифатидаги муаммолари	53
Бафаев Ш.Ғ.	Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг халқ депутатлари туман (шаҳар) кенгашлари билан ўзаро ҳамкорлигининг ҳуқуқий асослари	58
Қурбонова Ф.О.	Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарихий хотиранинг ўрни	63
Фозилов Ғ.Н.	Даҳоларнинг ҳаётдаги ўрни ва уларга муносабат масалалари	67
Samandarova M.B.	Gans Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasi	72
Saidaxmatova S.U.	Raqamli transformasiya sharoitida gumanitar ta'lim o'zgarishlari	76
Уразов А.М.	Фуқаролик жамияти институтлари фаолияти конституциявий-ҳуқуқий асосларини ўрганиш тенденциялари.	80
Yarlakabov J. M.	Erkinlik va zaruriyatning ijtimoiy-falsafiy mohiyati.	84
Абдикади́рова Н.С.	Инсон салоҳиятини оширишда фрилансерлик фаолиятининг аҳамияти	88
Абдуразақов Ш.С.	Жамиятда жиноятчиликка қарши курашишнинг ижтимоий-фалсафӣ диалектикаси	93
Абдусаломов О.А.	Европада ўрта асрлар ва янги даврда бахтлилик мезонлари	98
Азамова М.	Жамият тарихий тараққиётида аёлларнинг ўрни	103
Адашов Х.Х.	Ўзбекистон қонунчилигига кўра товар белгиларини рўйхатдан	107

	Ўтказиш ва устуворлик белгилаш: масала ва унинг ечими	
Muminov B.B.	Madaniy meros obyektlaridan foydalanish masalalari	113
Норчаев Д.О.	Миграциянинг оилавий қадриятлар ривожланишига таъсири	117
Nurullaeva D. S.	Sportchilarni musobaqaga psixologik tayyorlash	122
О‘rinboev D.B.	Markaziy Osiyo xalqlariga xos strategiyalarga oid yondashuvlar va ularning falsafiy-tarixiy talqinlari	126
Самадов Ш.	Фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий трансформация жараёнларини рағбатлантиришдаги роли	130
Xasanov B.X	Jamoatchilik noroziliklarini oldini olishning ustuvor yo‘nalishlari	135
Худойбергенова П.Т.	Жадидчилик - миллий озодлик ва маърифатпарварлик ҳаракати.	140
Хўжаев Д.Н.	Софистикада нотикликнинг ўзига хос ривожи	144
Анорбоев Ф.	Маҳаллий бошқарувда сиёсий модернизация заруриятининг сиёсий жиҳатлари	148
Jabborov E.E.	Oila va jamiyat ta’sirida yoshlarning infantilizatsiya jarayoni shakllanishi	154
Sharopov O‘.Sh.	Bugungi kunda oila tuzilishi: an’anaviy va zamonaviy oilalar	158
Хомидов Э.	Олий таълим ташкилотлари томонидан тузиладиган шартномалар ва уларни бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик	162
Пўлатов А.С.	Истиклол йилларининг дастлабки йилларида гувоҳнинг процессуал ҳолатини такомиллаштиришга доир суд-ҳуқук ислохотлари	167
Исламходжаева М. А.	Детерминанты (причины и условия) преступности против молодежи.	172
Bekmurodova G., Vuxorova N.	Ijtimoiy ish xodimining jamiyat va shaxs hayotidagi o‘rni	175
Temirov H.N.	AQSH tajribasida qonun ustuvorligi va ta’limda korrupsiyaga qarshi kurash	179
Мусаев Ф.	Ахборот муҳити ва ёшлар ижтимоий онгида трансформация жараёнлари	182
Muzaffarov S.I.	Volontyorlik harakatining sabablari va natijalari	186
Yuldasheva I.B.	Redefining the value of human resource management: a systematic review of HRM’s role in innovation, culture and social impact	190
Ataqulov Q.	Mintaqaviy hamkorlik va integratsiyaning konsepsiyaviy nazariyalari tahlili	195
Kurbonaliev U.X.	Diniy va dunyoviy qadriyatlar o‘rtasidagi muvozanatning ijtimoiy barqarorlikdagi roli	200

GANS YONASNING XAVF EVRISTIKASI KONSEPSIYASI

Samandarova M.B. –
NavDU o'qituvchisi

 10.24412/2181-7294-2025-2- 72-75

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, ilmiy-texnik taraqqiyot insoniyat hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatdi va uning hayot faoliyatining barcha sohalarida tub o'zgarishlarga olib keldi. Yadro energiyasi, genetik muhandislik, biotexnologiyalar va sun'iy intellekt kabi yo'nalishlardagi yutuqlar insonning tabiatga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini tubdan o'zgartirdi. Bu esa, o'z navbatida, insoniyat hayoti va tabiat uchun yangi xavf-xatarlarni keltirib chiqardi.

Texnogen sivilizasiya sharoitida ilmiy-texnik faoliyat natijalarining salbiy oqibatlarini oldindan baholash va ularning oldini olish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada muhim hissa qo'shgan mutafakkirlardan biri nemis-amerikalik faylasuf Gans Yonas (1903-1993) bo'ldi. Uning 1979 yilda nashr etilgan «Javobgarlik prinsipi. Texnogen sivilizasiya sharoitida axloq tajribasi» asarida taklif etilgan «xavf evristikasi» (Heuristik der Furcht) konsepsiyasi zamonaviy etika ilmida muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Gans Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasi uning javobgarlik etikasi nazariyasining markaziy qismlaridan biri hisoblanadi. Bu konsepsiya inson faoliyatining salbiy oqibatlarini oldindan baholash va ularning oldini olish imkonini beruvchi metodologik vosita sifatida muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda bu konsepsiya zamonaviy bioetika, ekologik etika va fan etikasi sohalarida qo'llanilmoqda.

Ushbu maqolada Gans Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasining falsafiy-axloqiy asoslari, uning javobgarlik etikasidagi o'rni va zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Gans Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasining turli jihatlarini bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. P.A. Gadjikurbanova Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasini tahlil qilar ekan, quyidagicha yozadi: «Xavf evristikasi metodi orqali Yonas inson faoliyatining salbiy oqibatlarini oldindan baholash va ularning oldini olish imkonini beradi. Xavf hissi bizga kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni anglash va ularga qarshi choralar ko'rish imkonini beradi» [1, s. 169]. Tadqiqotchi yana shuni ta'kidlaydiki: «Yonasning xavf evristikasi metodi an'anaviy etikadan farqli ravishda kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni hisobga olishga asoslanadi. Bu metod texnogen sivilizasiya sharoitida inson faoliyatining uzoq muddatli oqibatlarini baholashda muhim ahamiyatga ega». V.A. Kanke o'zining «Javobgarlik etikasi. Kelajak axloqining nazariyasi» asarida Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasini tanqidiy tahlil qiladi: «Yonas tomonidan taklif etilgan xavf evristikasi metodi noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish jarayonini ta'minlash uchun yetarli emas. Bu metod subyektiv xavf hissiga asoslanadi, bu esa uning ilmiy asoslanganligini shubha ostiga qo'yadi». V.P. Koblyakov esa xavf evristikasining amaliy ahamiyatini ta'kidlab, quyidagilarni yozadi: «Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasi zamonaviy texnologiyalarning salbiy oqibatlarini oldindan baholash va ularning oldini olishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Bu konsepsiya ayniqsa ekologik muammolarni hal qilishda dolzarb ahamiyat kasb etadi». E. Trelech tarixiylik kontekstida xavf evristikasining ahamiyatini ko'rsatib, quyidagilarni yozadi: «Tarixiy ong rivojlanishi bilan insoniyat o'z faoliyatining uzoq muddatli oqibatlarini anglash imkoniyatiga ega bo'ldi. Yonasning xavf evristikasi metodi bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u insonning tarixiy javobgarligini anglashga yordam beradi».

Bizningcha, Gans Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasi uning umumiy javobgarlik etikasi nazariyasining muhim qismi hisoblanadi. Xavf evristikasi (Heuristik der Furcht) tushunchasi Yonas tomonidan 1979 yilda nashr etilgan «Javobgarlik prinsipi» asarida ilk bor taklif etilgan.

Xavf evristikasi tushunchasini tushunish uchun avvalo «evristika» tushunchasini aniqlashtirish lozim. Evristika - bu yangi g'oya va bilimlarni yaratish uchun qo'llaniladigan metod va yondashuvlar majmuasi. Yonas esa «xavf evristikasi» deganda inson faoliyatining salbiy

oqibatlarini oldindan tasavvur qilish va baholash jarayonida xavf hissining hissiy-intellektual imkoniyatlaridan foydalanishni nazarda tutadi.

Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasi quyidagi falsafiy asoslarga tayanadi:

Zamonaviy texnogen sivilizasiya Yonasning fikricha, an'anaviy jamiyatlardan tubdan farq qiladi. Bu farqlar quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Zamonaviy texnologiyalar inson faoliyatining ta'sir doirasini global miqyosga kengaytirdi.

2. Inson faoliyatining natijalari uzoq muddatli xususiyatga ega bo'lib, kelajak avlodlarga ham ta'sir ko'rsatadi.

3. Zamonaviy texnologiyalar tabiatga chuqur kirib borib, uni boshqarish va o'zgartirish imkoniyatini yaratdi.

4. Texnologik rivojlanish jarayoni kumulyativ xarakterga ega bo'lib, yangi texnologiyalarning yaratilishi yanada kuchliroq texnologiyalarni yaratishga olib keladi.

Bu xususiyatlar an'anaviy axloqiy tamoyillarning yetarli emasligini ko'rsatadi, chunki an'anaviy axloq asosan insonlararo munosabatlarni tartibga solish uchun yaratilgan bo'lib, unda insonning tabiatga va kelajak avlodlarga ta'siri hisobga olinmagan.

Texnogen sivilizasiya sharoitida inson faoliyatining salbiy oqibatlarini oldindan aniq baholash juda murakkab masala hisoblanadi. Bu muammo quyidagi sabablar bilan bog'liq:

1. Texnologik yutuqlarning barcha oqibatlarini oldindan aniq bilish imkonsiz.

2. Texnologik o'zgarishlar tezkor sur'atlarda sodir bo'lmoqda, bu esa ularning oqibatlarini o'rganish uchun yetarli vaqt qoldirmaydi.

3. Texnologik yutuqlarning qo'llanilishi ko'pincha turli manfaatlar va maqsadlar bilan bog'liq bo'lib, bu ham obyektiv baholashni murakkablashtiradi.

Shu sababli, Yonas «noaniqlik sharoitidagi javobgarlik» tushunchasini kiritadi va bu yerda xavf evristikasi metodi muhim ahamiyat kasb etadi.

Yonasning fikricha, xavf hissi insonga kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni oldindan tasavvur qilish va baholash imkonini beradi. Xavf evristikasi metodining muhim xususiyati shundaki, u rasional mulohazalar bilan birga hissiy komponentni ham o'z ichiga oladi. Yonas inson hayoti uchun muhim bo'lgan narsalarni biz ko'pincha ularni yo'qotish xavfi tug'ilganda yaxshiroq anglaymiz deb hisoblaydi.

Gans Yonasning xavf evristikasi metodi texnogen sivilizasiya sharoitida qator amaliy masalalarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy biotexnologiyalar va tibbiyot sohasidagi yutuqlar inson tabiatiga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Genetik muhandislik, klonlash, gen terapiyasi kabi texnologiyalar inson tabiatini o'zgartirish imkoniyatini yaratmoqda. Bu esa muhim axloqiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Yonasning xavf evristikasi metodi bioetika sohasida quyidagi masalalarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin:

1. Genetik muhandislikning salbiy oqibatlarini oldindan baholash.

2. Inson ustida o'tkaziladigan tajribalarning axloqiy chegaralarini belgilash.

3. Kelajak avlodlarning genetik merosiga ta'sir ko'rsatuvchi texnologiyalarni qo'llashda ehtiyotkorlik choralarini belgilash.

Yonas o'zining «Technik, Medizin und Ethik: zur Praxis des Prinzip Verantwortung» (1987) asarida tibbiyot sohasidagi texnologik yutuqlarning axloqiy jihatlarini tahlil qilar ekan, xavf evristikasi metodini qo'llab, inson ustida o'tkaziladigan tajribalar, klonlash va yevgenika kabi masalalarni o'rganadi.

Yonasning xavf evristikasi metodi ekologik muammolarni hal qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy texnologiyalarning tabiatga ta'siri global miqyosga ega bo'lib, bu ta'sirning oqibatlari uzoq muddatli xarakterga ega.

Xavf evristikasi metodi ekologik etika sohasida quyidagi masalalarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin:

- Sanoat va texnologik faoliyatning atrof-muhitga ta'sirini baholash.
- Tabiiy resurslardan foydalanishning uzoq muddatli oqibatlarini prognozlash.
- Kelajak avlodlar uchun tabiiy muhitni saqlab qolish bo'yicha qarorlar qabul qilish.

Xavf evristikasi metodi ilmiy-texnik faoliyatni axloqiy jihatdan tartibga solishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy-texnik yangiliklar va kashfiyotlarning salbiy oqibatlarini oldindan baholash va ularning oldini olish masalasi zamonaviy fan etikasining muhim masalalaridan biri hisoblanadi.

Xavf evristikasi metodi ilmiy-texnik faoliyat sohasida quyidagi masalalarni hal qilishda qo'llanilishi mumkin:

- Yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda potensial xavflarni baholash.
- Ilmiy tadqiqotlarning natijalarini amaliyotga joriy etishda ehtiyotkorlik prinsipini qo'llash.
- Olimlarning o'z kashfiyotlari uchun javobgarligini shakllantirish.

Yonasning xavf evristikasi metodi «ehtiyotkorlik prinsipi» bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu prinsip zamonaviy fan va texnologiyalar sohasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu prinsipga ko'ra, agar qandaydir texnologiya yoki ilmiy yutuqning qo'llanilishi xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lsa, u holda bu xavflar bartaraf etilmaguncha yoki to'liq o'rganilmaguncha bunday texnologiyani qo'llashdan voz kechish kerak.

Gans Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasini tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Xavf evristikasi konsepsiyasi Yonasning javobgarlik etikasi nazariyasining markaziy qismlaridan biri hisoblanib, texnologiya sivilizatsiya sharoitida inson faoliyatining salbiy oqibatlarini oldindan baholash va ularning oldini olishga qaratilgan metodologik yondashuvdir.

2. Xavf evristikasi metodi rasional mulohazalar bilan birga hissiy komponentni ham o'z ichiga oladi. Yonasning fikricha, xavf hissi insonga kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni oldindan tasavvur qilish va baholash imkonini beradi.

3. Xavf evristikasi metodi bir qator evristik funksiyalarni bajaradi: bashorat funksiyasi, ogohlantirish funksiyasi, motivasion funksiya va axloqiy funksiya. Bu funksiyalar inson faoliyatining salbiy oqibatlarini oldindan baholash va ularning oldini olish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Xavf evristikasi metodi zamonaviy bioetika, ekologik etika va fan etikasi sohalarida muhim ahamiyatga ega. Bu metod genetik muhandislik, klonlash, gen terapiyasi kabi yangi texnologiyalarning axloqiy jihatlarini baholashda, atrof-muhitga ta'sirni baholashda va ilmiy-texnik faoliyatni axloqiy jihatdan tartibga solishda qo'llanilmoqda.

5. Xavf evristikasi metodi «ehtiyotkorlik prinsipi» bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu prinsip zamonaviy fan va texnologiyalar sohasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu prinsipga ko'ra, agar qandaydir texnologiya yoki ilmiy yutuqning qo'llanilishi xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lsa, u holda bu xavflar bartaraf etilmaguncha yoki to'liq o'rganilmaguncha bunday texnologiyani qo'llashdan voz kechish kerak.

6. Xavf evristikasi metodi bir qator tanqidiy mulohazalarga ham duch kelmoqda. Bu tanqidlar asosan metodning subyektivligi, noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish uchun yetarli emasligi, konservatizmga olib kelishi va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarga sabab bo'lishi mumkinligi bilan bog'liq.

7. Xavf evristikasi konsepsiyasi zamonaviy sharoitda yangi interpretasiyalarga ega bo'lmoqda. Bu konsepsiyaning zamonaviy talqinlari ehtiyotkorlik prinsipi va xavf boshqaruvi, texnologik baholash va prognozlash, bioetika va tibbiyot etikasi yo'nalishlarida rivojlanmoqda.

Yuqorida keltirilgan xulosalardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Xavf evristikasi metodini zamonaviy bioetika, ekologik etika va fan etikasi sohalarida kengroq qo'llash va rivojlantirish lozim. Bu metod yangi texnologiyalarning axloqiy jihatlarini baholash va ularning salbiy oqibatlarini oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Xavf evristikasi metodining subyektivlik va noaniqlik kabi kamchiliklarini bartaraf etish uchun uni miqdoriy baholash va prognozlash metodlari bilan birga qo'llash maqsadga muvofiq. Bu metodning ilmiy asoslanganligini oshirish imkonini beradi.

3. Xavf evristikasi metodini amaliyotga joriy etishda ijtimoiy-iqtisodiy omillarni ham hisobga olish lozim. Yangi texnologiyalarni cheklash yoki ulardan voz kechish iqtisodiy yo'qotishlarga va boshqa ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, bu metodni qo'llashda muvozanatli yondashuvni ishlab chiqish zarur.

4. Xavf evristikasi metodini ta'lim tizimiga, xususan, oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan etika, bioetika, ekologik etika va fan falsafasi kabi fanlar dasturlariga kiritish maqsadga muvofiq. Bu bo'lajak mutaxassislarda javobgarlik hissini shakllantirishga yordam beradi.

5. Xavf evristikasi metodini xalqaro miqyosda qo'llash va rivojlantirish bo'yicha xalqaro hamkorlikni kuchaytirish lozim. Bu metodni xalqaro tashkilotlar, ilmiy markazlar va boshqa institutlar faoliyatiga integrasiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, Gans Yonasning xavf evristikasi konsepsiyasi texnogen sivilizatsiya sharoitida inson faoliyatining salbiy oqibatlarini oldindan baholash va ularning oldini olishning muhim metodologik vositasi hisoblanadi. Bu konsepsiya javobgarlik etikasining muhim qismi sifatida zamonaviy jamiyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda va kelajakda ham o'z ahamiyatini saqlab qolishi shubhasiz.

ADABIYOTLAR:

1. Гаджикурбанова П.А. Страх и ответственность: этика технологической цивилизации Ганса Йонаса // Этическая мысль. - Вып. 4. - М., 2003. - С. 161-178.
2. Jonas H. Technik, Medizin und Ethik: zur Praxis des Prinzip Verantwortung. - 2-e Aufl. - F.a.M.: Insel, 1987. - 324 s.
3. Сичивиця О.М. Моральна відповідальність вченого і щепільно-історичний процес. - Львів, 2000. - 274 с.

REZYUME:

Ushbu maqolada nemis-amerikalik faylasuf Gans Yonasning «xavf evristikasi» (Heuristik der Furcht) konsepsiyasi falsafiy-axloqiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xavf evristikasi, Gans Yonas, javobgarlik etikasi, texnogen sivilizatsiya, ehtiyotkorlik prinsipi, bioetika, ekologik etika, ilmiy javobgarlik, kelajak avlodlar, axloqiy bashorat.

РЕЗЮМЕ:

В данной статье проводится философско-этический анализ концепции «эвристики страха» (Heuristik der Furcht) немецко-американского философа Ганса Йонаса.

Ключевые слова: эвристика страха, Ганс Йонас, этика ответственности, техногенная цивилизация, принцип предосторожности.

RESUME:

This article provides a philosophical and ethical analysis of the concept of «heuristics of fear» (Heuristik der Furcht) by the German-American philosopher Hans Jonas.

Keywords: heuristics of fear, Hans Jonas, ethics of responsibility, technogenic civilization, precautionary principle.